

**MADANIYAT MARKAZLARINI TARTIBGA SOLISH VA YOSH
KADRLARNI YETKAZIB BERISHDA IJTIMOIIY TASHKILIIY
OMILLARNING ROLI**

Olimjonova Mardona Hamidjon qizi

O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti

3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7809651>

Annotasiya: Maqolada madaniyat markazlarining hayotimizdagi o'рни, ularning faoliyati, vazifalari, shuningdek, markazlarmizni yangi bosqichga olib chiqish uchun yaratilayotgan imkoniyatlar, shart-sharoitlar, madaniyat markazlariga malakali mutaxassis kadrlarni jalb etish masalalari batafsil bayon etilgan. Madaniyat va san'at muassasalari faoliyatini kengaytirish, aholi orasida milliy madaniyatimizni keng targ'ib qilish, yoshlarning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish, xalqimizni madaniyatimizga va san'atimizga bo'lgan e'tiborini kuchaytirish va to'laqonli jalb etish borasida amalga oshirilishi kerak bo'lgan muammolarga taklif va mulohazalar bildirilgan. Markazlardagi xodim va rahbar o'rtasidagi munosabatlarda, muammolarni hal etishda zamonaviy usullar va innovatsion g'oyalar bilan yondashish kerakligi tavsif etilgan.

Kalit so'zlar: madaniyat, san'at, madaniyat markazi, ma'naviyat, ijodiy jamoa, kadr, mutaxassis.

Аннотация: В статье подробно описаны роль культурных центров в нашей жизни, их деятельность, задачи, а также возможности и условия, создаваемые для вывода наших центров на новый уровень, вопросы привлечения в культурные центры квалифицированных специалистов. Высказаны предложения и замечания по вопросам, которые необходимо реализовать в части расширения деятельности учреждений культуры и искусства, широкой пропаганды нашей национальной культуры среди населения, содержательной организации досуга молодежи, повышения внимания нашего народа к нашей культуре и искусству, и их полное вовлечение. Описано, что в отношениях между работником и руководителем в центрах необходимо подходить к решению проблем с использованием современных методов и новаторских идей.

Ключевые слова: культура, искусство, культурный центр, духовность, творческий коллектив, персонал, специалист.

Kirish San'at boshqaruvida qo'llanilayotgan amaliy boshqaruv usullarini o'rganish, umumlashtirish, xulosalar qilish. San'at boshqaruvida yangicha yutuqlarini O'zbekiston sharoitiga moslashtirish, boshqaruvning yangi

texnologik mexanizmlarini o'rganish asosida Respublikamizdagi barcha san'at muassasalari faoliyatini to'g'ri boshqarishga yordam beruvchi tavsiyalarni ishlab chiqish. Nazariy fikrdan maqsad amaliy holatni yaxshilash, erishilgan natijani sifat jihatidan oshirish haqida gapirib o'tiladi. Madaniyat va san'at sohasi xalqimizning ma'naviy qiyofasini, uning hayot tarzini ko'rsatib beradigan, bir so'z bilan aytganda, o'zligini namoyon san'at asarlarini yaratish, madaniyat va san'at muassasalari tomonidan ko'rsatiladigan xizmatlar sifatini oshirishga asoslanadigan, eng muhimi, insonlar bilan ishlaydigan soha hisoblanadi. Darvoqe, Muhtaram Prezidentimiz aytganlaridek, "Bir haqiqatni hech qachon esdan chiqarmasligimiz kerak, mamlakatimizda madaniyat va san'at taraqqiy etmasa, jamiyat rivojlanmaydi". Bugun xalqimizning siyosiy madaniyatini yuksaltirish, yoshlarni tarbiyalashda milliy ma'naviy qadriyatlarning o'rnini oshirish, urf-odat va an'analarimizni keng targ'ib etish borasida yaxlit tizim mavjud.

Madaniyat vazirligi tasarrufidagi madaniyat va san'at muassasalar, jumladan, teatr, sirk, san'at saroylari, kutubxona, istirohat bog'lari va madaniyat markazlarining o'рни beqiyosdir. Xususan, madaniyat markazlari jamiyat rivojlanishida va yoshlar ma'naviy ongini yuksaltirishda hamda ularning bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazishda muhim ahamiyatga egadir. Hozirgi kunda faoliyat yuritib kelayotgan 826 ta Madaniyat markazlarining barchasi o'ziga qo'yilgan quyidagi asosiy vazifalari vazifalarni to'la qonli bajarsa, jamiyat albatta barqaror rivoj topadi deb ayta olamiz

Asosiy qism: Davlatimiz rahbari Sh.M.Mirziyoyevning 2018 yil 28 noyabrdagi "O'zbekiston Respublikasida milliy madaniyatni yanada rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PQ-4038-sonli qarori bilan birinchi navbatda markazga aholini keng jalb qilish uchun uning nomiga e'tibor qaratildi va "madaniyat va aholi dam olish markazlari" nomi "madaniyat markazlari" nomi bilan almashtirildi. Qaror bilan hududlarda zamon talabiga javob bermaydigan binolarga faoliyat olib borayotgan madaniyat markazlari uchun turli davlat dasturlari hamda budget mablag'lari hisobidan 21 tasi yangi bino bilan, 45 tasi rekonstruksiya, 76 tasi kapital ta'mirlash birlamchi vazifa sifati belgilandi. Shuningdek, Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 30 martdagi 263-sonli qarori bilan ish faoliyatini samarasiz tashkil etayotgan 74 ta madaniyat markazlari faoliyati tugatildi. Bugungi kunda faoliyatining qamroviga qarab madaniyat markazlarida 400 o'rinli, 250 o'rinli hamda 100 o'rinli tomosha zallari mavjud. Bunda xizmat ko'rsatish hududida 40 ming nafardan ortiq aholisi mavjud madaniyat markazlari 400 o'rinli, xizmat ko'rsatish

hududida 20 ming nafardan ortiq holisi mavjud madaniyat markazlari 250 o`rinli hamda xizmat ko`rsatish hududida 7 ming nafardan ortiq aholisi mavjud madaniyat markazlari 150 o`rinli tomosha zallari qurish me`yor qilib belgilangan. Bungungi kunda Respublikamizda 826 ta madaniyat markazlari faoliyatolib borib, hududlar kesimida hisoblanganda: Qoraqalpog`iston Respublikasida 57 ta, Andijon viloyatida 74 ta, Buxoro viloyatida 49 ta, Jizzax viloyatida 37 ta, Navoiy viloyatida 32 ta, Namangan viloyatida 79 ta, Samarqand viloyatida 32 ta, Sirdaryo viloyatida 74 ta, Surxondaryo viloyatida 74 ta, Toshkent viloyatida 71 ta, Toshkent shahrida 37 ta, Farg`ona viloyatida 83 ta, Xorazm viloyatida 64 ta, Qashqadaryo viloyatida 59 tani tashkil qiladi. Madaniyat markazlari hududlardagi madaniyat bo`limlariga to`g`ridan to`g`ri bo`ysunib, ularning ish samaradorligi, tashkil etilgan to`garaklarga qatnovchilar kontingenti, xodimlarning ish vazifasi etikasi ustidan nazoratni olib boradi. Shuningdek, madaniyat markazlarida tashkil etilgan xalq havaskorlik ansambllari, folklor jamolarining repetuar rejaları, gastrol safarlari, nomoddiy madaniy meros ob`ektlari tadqiqotlari nazorati hududiy madaniyat boshqarmalari va madaniyat bo`limlari orqali amalga oshiriladi.

Hozirgi kunda madaniyat markazlari faoliyati, umuman, madaniyat va san`at muassasalari faoliyatini kengaytirish, aholi orasida milliy madaniyatimizni keng targ`ib qilish, yoshlarning bo`sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish, xalqimizni madaniyatimizga va san`atimizga bo`lgan e`tiborini kuchaytirish va to`laqonli jalb etish davlat siyosati darajasiga ko`tarildi. Darvoqe, AQShda mamlakatimizdagi kabi davlat qaramog`idagi Madaniyat markazlari, madaniyat saroylari, kutubxonalar, teatrlar, muzeylar, dam olish va istirohat bog`lari yo`q. Bu esa AQShda madaniyat muassasalari yo`q degan, fikrga olib kelmasin. Nafaqat AQSh, balki ko`plab xorijiy davlatlarda shunday. Har bir aholi istiqomat qiladigan joylarda madaniy-maishiy xizmat ko`rsatadigan servislar mavjud. Ular davlat byudjetidan mablag` talab etmaydi, insonlarning o`zlari quradi, boshqaradi. Qarang, bizda barcha madaniyat va san`at muassasalarimiz davlat qarmog`ida, barcha imkoniyatlarni davlat qilib bermoqda. Biz bundan unumli foydalana olayapmizmi? Xalqimiz orasida ham bo`layotgan o`zgarishlarga bo`lgan javob reaksiyasi yetarli emas. Madaniyatga nisbatan konsert, tomosha sifatida qarashlar tugaganicha yo`q. Madaniyat so`zini insonlar yengil tushunadigan bo`lib qolgan, nazarimda. Afsuski, bugun madaniyat markazlari va unda ishlovchi madaniyat sohasi vakillarining statusi xalqimiz orasida yuqori baholanmayapti. Hali-hanuz yurtimizning chekka hududlarida yashovchi aholi tomonidan san`atkorga "artist" yoki "otarchi", raqqosalarimizga "o`yinchi",

boshlovchi-soʻz ustalariga nisbatan “oʻrtakash” deya baho berilishi koʻnglimizni xijil qiladi. Madaniyat – bu shunchaki dabdabozlik yoki toʻy-u tomosha emas, balki madaniyat-bu xalqimiz koʻzgidir. Shu bois, biz, madaniyat va sanʼat sohasi vakillari, lokomotivlikni qoʻlga olishimiz kerak.

Xulosa Bugun hayot yangicha fikrlash va ishlash, milliy “aql markazlari”mizni shakllantirishni talab etmoqda. Shunday ekan madaniyat markazlarida ishlovchi xodimlardan juda katta masʼuliyat va fidoyilik talab etiladi. Yangi Oʻzbekistonda Madaniyat markazlari madaniyat va sanʼatni xalq orasida yoyuvchi eng katta kuch vazifasini oʻtashi lozimdir

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Urinov S. K., Rakhmatova M. THE ROLE OF CULTURE AND ART OF UZBEKISTAN ON A GLOBAL SCALE //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. –2022. –T. 3. –No. 4. –C. 370-376.
2. Lex.uz Oʻzbekiston Respublikasi qonunchilik maʼlumotlari milliy bazasi–Oʻzbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining qarori, 28.05.2021 yildagi SQ-297-IV-son qarori.
3. Qomus.info/oz/encyclopedia4.Lex.uz Oʻzbekiston Respublikasi qonunchilik maʼlumotlari milliy bazasi Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 27.09.2019 yildagi816-son qarori.
4. Akhtamovich K. I. THE CONTENT OF EDUCATION AIMED AT METHODOLOGICAL IMPROVEMENT OF THE STUDY OF TRADITIONAL MUSICAL HERITAGE //Academicia Globe: Inderscience Research. –2022. –T.